

Научная статья
УДК 821.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.10983917

**ПРОСТРАНСТВО ДЕТСТВА В ЦИКЛЕ РАССКАЗОВ С.Н. СИНЯКИНА
«СТАЛИНГРАДСКИЕ ЗЁРНЫШКИ»**

© 2024 *Л.Н. Савина*

*ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
ORCID 0000-0003-4538-5656*

В статье представлен анализ пространства детства в цикле рассказов современного волгоградского писателя С.Н. Синякина «Сталинградские зёрнышки». Актуальность работы обусловлена, во-первых, необходимостью рассмотрения приёмов контаминации различных видов пространства в сборнике рассказов Синякина, творчество которого в данном аспекте ещё не являлось предметом специального исследования. Во-вторых, представляет научный интерес определение роли оппозиции Дом/Антидом как одной из основных аксиологических доминант, составляющих национальную картину мира. Основываясь на применении историко-типологического, историко-функционального и мифопоэтического методов исследования, мы рассмотрели способы создания бинарного пространства, объединяющего реальные топосы Сталинграда и мифопоэтические образы. Сам воюющий город ассоциируется у Синякина с Армагеддоном, упоминаемым в «Апокалипсисе» месте конечной схватки сил Добра и Зла, а главный топос Сталинграда – река Волга – с мрачным Стиксом, разделяющим мир мёртвых и живых. Установлена взаимосвязь анималистического и антропологического типов пространства при раскрытии темы материнства и детства в «Сталинградских зёрнышках». Знаковым атрибутом является и символика заглавия, восходящая к евангельской притче о сеятеле. В заключении сделаны выводы о специфике пространственных образов в цикле рассказов «Сталинградские зёрнышки» и намечены перспективы дальнейшего исследования моделей пространства в творчестве С.Н. Синякина.

Ключевые слова: антропологическое пространство, топос детства, идилический хронотоп, С.Н. Синякин, «Сталинградские зёрнышки».

Для цитирования: Савина Л.Н. Пространство детства в цикле рассказов С.Н. Синякина «Сталинградские зёрнышки» / Л.Н. Савина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 27–35. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10983917>.

Введение. Феномен детства, в том числе способы создания его пространственно-временного континуума, был объектом изучения в трудах целого ряда ученых, в последние годы эта тема наиболее активно исследовалась в работах И.Н. Арзамасцевой, Н.А. Дворяшиной, Л.В. Долженко, О.В. Калининой, И.Г. Минераловой, Л.К. Нефедовой, Н.Е. Рябцевой, Н.Е. Тропкиной, Е.В. Харитоновой, Е.Ю. Шестаковой и др. Опираясь на фундаментальные труды исследователей хронотопа – М.М. Бахтина, Д.С. Лихачёва, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова и др., литературоведы рассматривали пространство детства с точки зрения его социальной, географической и психологической характеристик.

Особое внимание большинство авторов уделяло устойчивой оппозиции «свой / чужой» в различных её модификациях, связывая данные пространственные доминанты с эволюцией образа ребёнка в процессе его социализации. На бинарность пространственной структуры художественных произведений указывал ещё Ю.М. Лотман, отмечая, что «одним из существенных признаков всякой культуры является разграничение всеобщего пространства (универсума) на внутреннюю – культурную, «свою» – и внешнюю – внекультурную, «чужую» сферы. С древних времён

замкнутая, «культурная» сфера отождествлялась с упорядоченностью, организованностью (космической, религиозной, социальной и политической), а внешняя – с миром зла, дезорганизации, хаоса, враждебных культовых и политических сил» [3, с. 577–578]. Выделяя в качестве существенного признака, организующего пространственную структуру текста, оппозицию «замкнутый – разомкнутый», учёный утверждал, что «замкнутое пространство, интерпретируясь в текстах в виде различных бытовых пространственных образов: дома, города, родины – и наделяясь определёнными признаками: «родной», «тёплый», «безопасный», противостоит разомкнутому «внешнему» пространству и его признакам: «чужое», «враждебное», «холодное» [3, с. 220].

На наш взгляд, наиболее зримое воплощение данная оппозиция получила в произведениях, героем которых являлся ребёнок. Дело в том, что топос детства как разновидность антропологического пространства занимал особое место в творчестве отечественных авторов, причём в большинстве произведений главной его характеристикой традиционно являлся родной дом ребёнка, воспринимаемый как идиллическое место, создающее ощущение стабильности и благополучия. По меткому замечанию М.В. Осориной, «мир дома замкнут и устойчив. Это защищенное пространство, в котором можно чувствовать себя в безопасности» [5, с. 43]. Будучи одной из основных аксиологических составляющих национальной картины мира, локус Дома в отечественной словесности существовал и функционировал благодаря своей «архетипической отграниченности от ...внешнего мира-хаоса. Поэтому образ в этой функции мог выступать как символ и locus утопических проекций» [1, с. 143]. Однако в периоды грандиозных социальных потрясений, когда рушился привычный уклад жизни, Дом утрачивал привычные ему функции и подвергался разрушению, превращаясь в Антидом. Особенно зримо данный процесс прослеживался в повестях и рассказах, воссоздающих пространство детства в эпоху социальных катаклизмов.

Именно в трагические дни Великой Отечественной войны и происходит действие цикла рассказов Сергея Николаевича Синякина (1953–2020) «Сталинградские зёрнышки» (2005). «Данная книга, созданная в результате кропотливой работы автора с архивными материалами и бесед с очевидцами, позднее была дополнена другими повестями и очерками и получила новое название – «Горькая соль войны» (2021). К сожалению, этот сборник вышел в свет уже после смерти писателя» [7, с. 172].

Цель данной статьи – рассмотреть приёмы контаминации различных видов пространства в цикле рассказов Синякина, творчество которого в данном аспекте ещё не являлось предметом специального исследования. Представляет научный интерес и определение роли оппозиции Дом/Антидом как одной из основных аксиологических доминант, составляющих национальную картину мира. Основываясь на применении историко-типологического, историко-функционального и мифопоэтического методов исследования, необходимо проанализировать, прежде всего, способы создания бинарного пространства, объединяющего реальные топосы Сталинграда и мифопоэтические образы.

Основная часть. Отметим, что уже само заглавие произведения Синякина даёт отсылку к метафорически звучащей фразе «идти путём зерна», в свою очередь, восходящей к притче о сеятеле и к евангельской цитате: «Истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода» (Иоанн 12: 24). «Путь зерна» напоминает и о философской концепции «спирального» развития природы и общества, рассматривающей смерть не только как причину конечности и уничтожения, но и как стремление человека во имя жизни вечной

жертвовать земным бытием и возрождаться в новом «колосе». В схожем значении мы встречаем упоминание о «пути зерна» и в одноимённом стихотворении В. Ходасевича, давшем название его сборнику. В мрачном 1917 году поэт был уверен, что и душа человека, и страна, и народ, сойдя во мрак, оживут, пройдя через мрак страданий:

Затем, что мудрость нам единая дана:

Всему живущему идти путём зерна [14, с. 11].

Знаменательно, что символическое звучание этой фразы актуализируется в эпохи грозных испытаний, коими являются войны и революции.

Несомненно, что сама мысль о возрождении жизни связана с продолжением рода, и непосредственно – с топосом детства, который в цикле рассказов Синякина «спроецирован на сакральный центр ...мифопоэтической модели, воплощенной в мифологеме Дома» [9, с. 142]. Пространственно-временной континуум в «Сталинградских зёрнышках» предстаёт одновременно в двух атрибутивных категориях – Хаоса и Космоса – и связан с противостоянием идиллического топоса Дома разрушительному, враждебному ребёнку Антидому. Совмещая конкретно-исторический план повествования с мифопоэтическим, автор создаёт сложное бинарное пространство, в котором одновременно сосуществуют реальные дома и улицы и архетипические образы.

Воспроизводя атмосферу предвоенного и воюющего Сталинграда, автор знакомит читателя с семьёй Витьки Быченко, живущей в районе «Красного Октября», на улице Репина. Судьбе мальчика и его близких посвящены рассказы «Первые бомбёжки», «Горькая соль войны», «Исход», «Белая Калитва», «Возвращение», «Эшелоны сорок пятого», образующие своеобразный микроцикл в составе «Сталинградских зёрнышек». «Как правило, образ дома в литературе имеет архетипическую семантику, если реализует значение закрытого внутреннего пространства, дающего покой, безопасность и надёжную защиту; значение средоточия универсальных жизненных ценностей – таких как счастье, благополучие и согласие в семье, материальный достаток» [2, с. 48]. Однако для Витьки и его сверстников пространство Дома в прифронтовом городе утрачивает свою замкнутость и экстраполируется на улицы и дворы, ещё живущие в начале лета 1942 года мирной жизнью. Но предгрозовое настроение уже чувствуется: неслучайно в качестве геополитических маркеров, свидетельствующих о настроении сталинградской детворы, воспитанной на фильме «Чапаев» и готовой «мчаться на пулемёты врага» [12, с. 8], автор упоминает Испанию и Халкин-Гол, места, во второй половине тридцатых годов двадцатого столетия овеянные боевой славой. Дети, жаждущие личного подвига, ещё не понимают, «что истинной потребностью нормального человека является мир», а «для того, чтобы осознать это, потребуется всего несколько месяцев взросления» [Там же, с. 8].

И если в начале Сталинградской битвы всё окружающее представляется Витьке своеобразным вариантом игры, то постепенно эта игра приобретает характер «страшного и завораживающего зрелища», когда мальчик видит последствия прямого попадания бомбы в пятую школу, превращённую в госпиталь: оттуда «всю ночь грузовыми машинами вывозили трупы. Говорили, что там погибли несколько сот человек» [12, с. 8]. Не менее жуткое впечатление на подростка производит картина пылающей огненной реки Волги и вид немецких самолётов, прицельно расстреливающих судёнышки с женщинами и детьми. «С приходом боевых действий атрибуты гражданской жизни не просто исчезают, а уничтожаются: символично, что в рассказе «Вертинский и ночь» бойцы слушают патефон “рядом с костром, в котором догорали обломки довоенной

сталинградской жизни – детская кроватка, остатки шифоньера, два табурета, случайно уцелевшие на верхних этажах» [8, с. 102].

В произведении Синякина реальное географическое пространство города маркируется знаковыми объектами, знакомыми каждому сталинградцу. В рассказе «Горькая соль войны», давшем название всему сборнику, Витька и его бабушка с трудом бредут к мельнице Герхарда за свежеиспечённым хлебом, а затем спешат на вокзал в надежде набрать соль из горящих вагонов. Под пером писателя сочетание хлеба и соли, символизирующее богатство, благополучие и защиту от враждебных чар, приобретает вкус горечи, потому что «соль была пропитана смертью» [12, с. 20].

Традиционно семантическое поле понятия «Дом» ассоциировалось в русской культуре со следующими значениями: «Дом – жилище, убежище, область покоя и воли, независимость, неприкосновенность. Дом – очаг, семья, женщина, любовь, продолжение рода, постоянство и ритм упорядоченной жизни, “медленные труды”. Дом – традиция, преемственность, отечество, нация, народ, история. Дом, “родное пепелище” – основа “самостоянья”, человечности человека, “залог величия его”, осмысленности и неодиошества существования. Понятие сакральное, онтологическое, величественное и спокойное; символ единого, целостного большого бытия» [4, с. 198]. Но в ходе боёв Дом, как и город в целом, перестаёт быть оплотом защиты, превращаясь в Антидом, символ смерти и разрушения, поэтому семья Быченко вынуждена оставить родное пепелище и пешком двигаться на запад. В лагере, устроенном немцами для сталинградцев под Белой Калитвой, семья Быченко хоронит умершего от голода и холода младшего брата Витьки – маленького Валерку. Топос детства в данном рассказе эксплицируется и семантически отождествляется с холодом смерти, пронизывающим всё существо Витьки. Стремясь от него избавиться, подросток с головой прячется в солому и засыпает. Оттуда, из-под слоя мертвецов, извлекает мальчика дед. Сон в данном эпизоде является не только следствием усталости, но и результатом своеобразной защитной реакции детского организма, его попыткой уйти в небытие: мальчику не хочется возвращаться в реальность и просыпаться в мире, где смерть стала привычной и обыденной. Как литературный приём сновидение помогает понять психологическое состояние ребёнка, стремящегося виртуально перенестись в мирное время, воспринимаемое им как символ райского блаженства. Синякин подчёркивает, что онейрические образы прошлого не имеют ничего исключительного: Витька видит «довоенный город, ещё живых ребят, с которыми бегал на Волгу удить юрких окуней и краснощёк» [12, с. 76], обитателей городского зоопарка, но ему не хочется «выбираться из этого сна в мир, где мёртвых больше, чем живых» [Там же, с. 76]. В рассказе «Возвращение» история Витьки Быченко получает благополучное завершение. И хотя родной город его не сразу принимает, поскольку в вину семье вменяется пребывание в оккупации, но всё обходится без особых приключений. На старом пепелище Быченко начинают обустраиваться и обживать. Поистине радостным событием становится возвращение с войны отца семейства, заставляющее поверить в «реинкарнацию» Дома, в то, что «наше завтра обязательно будет счастливее нашего вчера» [12, с. 107].

Соотнося архетипы «Дом» и «Бездомье», Е.В. Шутова отмечает, что в Ветхом Завете они представляет собой антиномию «рая и ада. Некоторые города рассматриваются как разрушенные «Дома» (Содом, Гоморра), где исчезает взаимопонимание Бога и людей» [15, с. 87]. Архетипические образы возникают и в «Сталинградских зёрнышках», недаром сам воюющий город ассоциируется у Синякина с Армагеддоном, упоминаемым в «Апокалипсисе» месте конечной схватки сил Добра и Зла, в котором «предстояло гореть и бесам, и агнцам» [12, с. 16]. Страшная бомбёжка в

августе 1942 года превращает Сталинград в огромный огненный ад, в котором вверх от земли вместе с бесовской чернотой: дымом, копотью и пылью – возносятся к небесам светлые души погибших. И «Бог ... был равнодушен к человеческим молитвам», и только к утру «ангелы смерти перестали бесноваться в небесах» [Там же, с. 15]. Говоря об ангелах смерти, писатель имеет в виду не только полчища немецких самолётов, методично уничтожающих всё живое, но и представителя Бога, которого Всевышний послал, чтобы забрать жизни и души смертных. «Первый Ангел вострубил» – так заканчивает этот рассказ Синякин. Несомненно, это упоминание отсылает к восьмой главе Книги Апокалипсиса (86 1-13), где четыре из семи Ангелов трубят в свои трубы, предвещая стихийные бедствия. В этом контексте становится понятнее значение воя сирены, ассоциирующегося с зовом первой трубы, упоминаемой в Книге Исхода (исх. 9: 23-25): «И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе...». После того, как вострубил Первый ангел, на землю падают град и огонь, смешанные с кровью, горят деревья и трава. Но это был лишь первый из семи Ангелов...

Образ всадника Апокалипсиса возникнет и в рассказе «По ту сторону смерти». На повороте дороги в сугробе стоит «труп желтолицего скалящегося немца и вытянутой рукой, торчащей из короткого рукава шинели мышинового цвета» [12, с. 89], указывает на запад. Этот мертвец воспринимается автором не только как свидетельство закона, гласящего, что «насилие порождает насилие», но и как черная пустота по ту сторону смерти, где нет ничего, кроме боли и отчаяния. Именно там появляется «конь бледный, и на нём всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными (Апокалипсис 6:8). Мысль о вечном суде и о воскрешении мёртвых прозвучит и в финале рассказа «По ту сторону смерти» в изречении из «Откровения ап. Иоанна Богослова»: «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились ещё на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» (Откр. 6: 10-11). Одно из толкований этих слов сводится к ожиданию душами погибших мщения за свою кровь и земное тело, но этот суд будет твориться не ими, а Всевышним в конце времён, пока же в качестве утешения они получают белые одежды – дар Духа Святого.

Соединяя в пределах одного пространства реальное и мифологическое, Синякин подчёркивает легендарность описываемых им событий, в страшной жестокости которых есть всё, «чему ужаснётся человеческая душа, и не хватает лишь богов, умирающих в закопченных развалинах домов, и мёртвых Валькирий, неподвижно застывших в бескрайнем заснеженном поле» [12, с. 95]. Таким образом, благодаря мифологической и библейской символике реалистический пласт «Сталинградских зёрнышек» приобретает подлинно трагический масштаб, знаменующий превращение защищённого пространства детства в эсхатологический Антидом.

Сакральным танатологическим смыслом наделяется в цикле рассказов Синякина и река Волга, ассоциирующаяся с мифическим Стиксом, разделяющим мир мёртвых и живых. Подчёркивая трансформацию данного топоса, О.О. Путило отмечает: «Если в рассказе «Первые бомбёжки» поверхность воды лишь полыхает огнём, то в «Иосифе Сталине» и «Улове сорок второго» Волга окончательно превращается в реку смерти – своеобразную братскую могилу для пассажиров катеров, курсирующих между её берегами» [8, с. 102]. Перебраться на левый берег означает сохранить жизнь, но преодолеть эту водную преграду дано не каждому. Расстреливая пароход, перевозящий женщин и детей, фашисты не прекращают огонь, хотя прекрасно видят, что перед ними

не боевой корабль. Весь ужас этой трагедии автор подчёркивает при помощи немногочисленных говорящих деталей: «пронзительного и вгоняющего в дрожь детского голоса», который некоторое время звал маму, а потом смолк, и «красного детского башмачка, уплывающего к развалинам города» [12, с. 41].

Местом упокоения матери и детей становится река и в рассказе «Темны твои воды, батюшка Дон...». Доведённая до отчаяния женщина, получив от полиция глумливый совет утопить голодающих «сталинских гадёнышей» в проруби, набирается решимости и ведёт своих детей к Дону. Трагизм финала подчёркивается вынесенными в заглавие словами старинной казачьей песни, свидетельствующими о тьме смертных мук, скрытых водами реки, которая в изображении Синякина уподобляется равнодушной стихии, объединяющей светлую колеблющуюся бездну с глухой зелёной тьмой. Воде, как и далёким галактикам, безразлично всё, что «связано с людьми и сушей» [Там же, с. 74].

Смерть детей в водах реки производит потрясающее впечатление на взрослых мужчин: вопли тонущих женщин и детей заставляют поседеть Строгова, штурмана парохода «Иосиф Сталин»; приходит к закономерному решению уйти на фронт и мстить фашистам бригадир черноморского рыбхоза Самошкин, вылавливающий, чтобы предать земле, из холодной волжской воды десятки детских трупиков; сходит с ума, Стёпка, на глазах которого бомбой были убиты его жена и сын. Много лет спустя на пристани, увидев сходящего на берег мальчика лет восьми-девяти, он бросается к нему, «жадно заглядывает ему в лицо и так же неожиданно теряет к нему всякий интерес» [12, с. 118]. Мимика человека, лишённого рассудка, свидетельствует о невыносимой боли переживания, которое не проходит с годами и возвращается при виде мальчика, по возрасту напоминающего Стёпке сына. «Тот, кто хочет понять, что такое ненависть и любовь, осознать, как они движут человеком, должен увидеть или воображением своим представить буро-зелёные глубины, в которых печально высвечивается рождённый для долгой жизни младенец» [Там же, с. 18].

Правда, водная стихия в «Сталинградских зёрнышках» может приобрести и животворную функцию, так, в рассказе «Крёстный сын реки» именно после крещения, проведённого странным человеком в монашеском одеянии, маленький Юрка Торгашиков выжил и «по жизни прошёл». Возможно, в этом рассказе своеобразное преломление получила библейская история Моисея, «сына» Нила, именно на берегу этой реки обнаружила его дочь фараона. Как и Моисей, являющийся защитником еврейского народа, «сын Волги», став взрослым, выбрал для себя хорошую специальность – «родину защищать от явных и тайных врагов» [12, с. 57].

К сожалению, даже после окончания сражения война не уходит из жизни мальчишек: опираясь на собственный опыт, Синякин повествует о том, как в шестидесятые годы прошлого столетия, подогреваемые любопытством и азартом кладоискателей, дети раскапывают захоронения немецкого кладбища и блиндажи Мамаева кургана. Разумеется, ребята не уподобляются Гамлету и не задумываются о том, что тревожат человеческий прах. «Равнодушные миру грязные кости» не пугают их не только потому, что это останки врагов, но и потому ещё, что в юном возрасте человек не понимает «непостижимости жизни и неповторимости каждого дня» [12, с. 122]. По мнению писателя, война мстит живущим, она «не кончается с праздничным салютом» [Там же, с. 123] и «продолжает убивать – зарядом заброшенного минного поля, снарядом, решившим разорваться через десять лет после войны, да просто осколком, засевшим около сердца. Война продолжает калечить людские души сиротством, беспризорностью, тяжелыми сценами разводов, она пахала слишком глубоко, чтобы кончиться с последним выстрелом» [Там же, с. 123].

Образно-тематический комплекс ребёнка включает в себя такие константы, как «возраст, рождение, жизнь, смерть, отец, мать и др.» [13, с. 125]. Неслучайно в произведении Синякина пространство детства теснейшими узами оказывается связано с темой материнства. Так, Зоя Сорокина, героиня рассказа «Тоска любви», узнав о гибели лётчика, с которым её объединяли немногочисленные дни неистраченной нежности, ещё не понимает, что от него остались не только письма, но и зарождающаяся в её теле новая жизнь, и таким образом Тимур всегда будет рядом с ней.

Особое место при раскрытии темы материнства в «Сталинградских зёрнышках» отводится взаимосвязи анималистического и антропологического типов пространства. Материнский инстинкт, получивший воплощение в жертвенной любви к своему потомству, проявляется во время войны и в обществе людей, и в животном мире, в то время как смерть знаменует собой окончательное разрушение пространства детства. Спешит домой тяжело раненная Лидия Степановна, чтобы успеть отдать детям продуктовые карточки и деньги. В последние минуты жизни она просит свою соседку-соперницу позаботиться о сыне и дочери. Женщина не думает о физической боли, о близости смерти, она чувствует «удовлетворение оттого, что дошла, что принесла карточки, деньги и хлеб, а значит, дети не останутся голодными» [12, с. 18].

В системе координат синякинской прозы отождествление инстинктов животных и людей не сводится к наивному примитивизму. Поэтическая сага о великой силе материнства воссоздана автором и в рассказе «Последняя охота». Два снайпера – прославленный Василий Зайцев и чемпион Германии по стрельбе Франц Гердер – наблюдают за лисой, ищущей еду для своих малышей, но если «грациозная охотница» у советского бойца вызывает лишь мирные воспоминания о любимой девушке, то Гердер с упоением думает о том, как обрадуется его жена в фатерланде воротнику, пошитому из шкуры этой красавицы. Символично, что похожий охотничий азарт при виде лисы испытывает и майор Шафаров, представляющий, «какой фурор её пышная зимняя шуба произведёт в штабе» [12, с. 31]. В результате снайперской дуэли «охотники», мечтающие о трофее, погибают, а раненая лиса возвращается к своим щенкам, ведь смысл её жизни, как и у любой матери, заключается «в острых мордочках, прильнувших жарко к её коричневым соскам, разбухшим от белого молока. И умирать не хотелось. Нельзя было умирать. Надо было обязательно, во что бы то ни стало продержаться, пока щенки не окрепнут и не станут самостоятельными» [Там же, с. 32].

Метафорический смысл заглавия другого рассказа – «Хранительница очага» – подчёркивается упоминанием о голодной кошке, которая «сидела на белеющей в сумерках печи и жалобно кричала» [12, с. 69]. Как известно, в фольклоре именно печь олицетворяет сакральное семейное, точнее женское, начало. «Разные символические значения печи актуализировались в зависимости от обрядового контекста. Если в свадебном и родинном обрядах она символизировала рождающее женское лоно, то в похоронном – дорогу в загробный мир или даже само царство смерти» [11]. Будучи хранительницей очага вместо хозяйки, погибшей при августовском налёте немецких бомбардировщиков, кошка словно протестует против «безобразия человеческой жизни», против тех, кто «усеял неподвижными и оскаленными трупами белое пространство у реки» [12, с. 69]. Таким образом тема материнства оказывается теснейшим образом связана с топосом дома, с сохранением и защитой детства. «Родной очаг, традиционно воспринимаемый ... как символ духовного благополучия и телесного комфорта, утрачивает свою сакральную функцию и перемещается в область профанного, поскольку исчезает главная функция дома как «своего» пространства – защитная» [10, с. 145].

Заключение. Итак, выделенные в статье формы субъектной репрезентации топоса детства наглядно свидетельствуют о том, что именно контаминация различных видов пространства: антропологического, танатологического, анималистического и онейрического – и помогает автору «Сталинградских зёрнышек» передать полный масштаб трагедии, разворачивающейся в городе на Волге. Сочетание реального и мифопоэтического пластов, экстраполирующих мифологему Дома в Антидом, накладывает на описываемые события особый отпечаток. В итоге, осмысливая пространство детства, читатель вслед за автором неизменно приводит к выводу о том, что «в системе этических постулатов отечественной словесности ребёнок был и навсегда останется наивысшей ценностью» [6, с. 83]. В дальнейшем художественная семантика пространства детства, выявленная нами в цикле рассказов С.Н. Синякина «Сталинградские зёрнышки», может быть рассмотрена в аспекте сравнения её с другими пространственными моделями в творчестве писателя, а также с типами и моделями пространства в современной детской литературе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баак Й.В. Дом как утопия / И.В. Баак // Русские утопии: сост. В.Е. Багно (Альманах «Канун». Вып. 1). – СПб.: Изд-во «Terra Fantastica» Издат. дома «Корвус», 1995. – С. 136–153.
2. Коробейникова А.А. О пространственных архетипах литературы / А.А. Коробейникова, Ю.Г. Пыхтина // Вестник ОГУ. – 2010. – № 11 (117). – С. 44–50.
3. Лотман Ю.М. Об искусстве / Ю.М. Лотман. – СПб.: «Искусство-СПб», 1998. – 704 с.
4. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба / В.С. Непомнящий. – М.: Сов. писатель, 1987. – 390 с.
5. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М.В. Осорина. – СПб.: Питер, 1999. – 288 с.
6. Перевалова С.В. Пространство детства в русской литературе XIX – начала XXI века: монография / С.В. Перевалова, Л.Н. Савина, Н.Е. Тропкина. – Волгоград: Научное изд-во ВГСПУ «Перемена», 2018. – 192 с.
7. Путило О.О. О Сергее Синякине / О.О. Путило // Царицын: литературный альманах. – 2021. – № 1. – С. 170–175.
8. Путило О.О. Способы создания локального текста в творчестве волгоградских писателей С.Н. Синякина и Е.Ю. Лукина / О.О. Путило // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. – 2022. – № 4. – С. 94–109.
9. Рябцева Н.Е. Топос детства в современной женской поэзии / Н.Е. Рябцева // Известия ВГПУ. – 2013. – № 4 (79). – С. 140–144.
10. Савина Л.Н. Топос детства в рассказе Б.П. Екимова «Фетисыч» / Л.Н. Савина // Известия ВГПУ. – 2017. – № 9 (119). – С. 145–148.
11. Сакральный центр дома. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.symbolizm.ru/index.php/novosti/632-2011-12-21-06-18-39> (дата обращения 24.02.2024).
12. Синякин С.Н. Горькая соль войны / С.Н. Синякин. – М.: Вече, 2021. – 384 с.
13. Тропкина Н.Е. Пространство детства в поэзии О. Седаковой / Н.Е. Тропкина, Н.Е. Рябцева // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. – 2017. – № 2. – С. 124–130.
14. Ходасевич В. Колеблемый треножник: Избранное / В. Ходасевич. – М.: Советский писатель, 1991. – 688 с.
15. Шутова Е.В. «Дом» и «Бездомье» человека: терминальный статус и формы бытия в культуре / Е.В. Шутова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия. – 2011. – № 1 (13). – С. 85–89.

Поступила в редакцию 04.03.2024 г.

SPACE OF CHILDHOOD IN COLLECTION OF STORIES
“STALINGRAD GRAINS” BY S.N. SINYAKIN

L.N. Savina

The article deals with the analysis of the childhood space in the collection of stories “Stalingrad Grains” by modern Volgograd writer S.N. Sinyakin. The relevance of the contribution is first of all accounted for by the need to consider the ways of various types of space contamination in the work by Sinyakin, whose work in this aspect has not yet been the subject matter of a special research. Secondly, it is of scientific interest to determine the role of the opposition House / Antihouse as one of the main axiological dominants that constitute the national picture of the world. Based on the use of historical-typological, historical-functional, and mythopoetic research methods, the article discusses ways of creating a binary space that combines the real topoi of Stalingrad and the mythopoetic images. Sinyakin associates the warring city with Armageddon, mentioned in “Apocalypse” as the place of the final battle between the forces of Good and Evil, and the main topos of Stalingrad - the Volga River - with the gloomy Styx, separating the world of the dead and the living. The relationship between animalistic and anthropological space when revealing the theme of motherhood and childhood in “Stalingrad Grains” is established. A significant attribute of the work is the symbolism of the title, which goes back to the metaphorical quote “to follow the path of the grain” and the Gospel parable about the sower. The conclusions about the specifics of spatial images in the collection of stories “Stalingrad Grains” are drawn. Prospects for further research of space models in the works by S.N. Sinyakina are outlined.

Key words: anthropological space, topos of childhood, idyllic chronotope, S.N. Sinyakin, “Stalingrad Grains”.

Савина Лариса Николаевна.

Доктор филологических наук, доцент.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»,
г. Волгоград, Российская Федерация.
Профессор кафедры литературы и методики её
преподавания.
ORCID 0000-0003-4538-5656
E-mail: larisavina1712@rambler.ru

Savina Larisa Nikolaevna.

Doctor of Philology, Associate Professor.
Volgograd State Socio-Pedagogical University,
Volgograd, Russian Federation.
Professor at Department of Literature and its Teaching
Methods.
ORCID 0000-0003-4538-5656
E-mail: larisavina1712@rambler.ru